

Натомість 21 березня 1924 р. Антирелігійною комісією було прийнято наступне рішення: “Взятую Тихоном лінію поведінки насадження в Польше своїх єпископів вопреки желанию польского правительства считать целесообразной. 2. Поручить т. Гучкову [начальник 6-го секретного відділу Головного політичного управління, до компетенції якого входила боротьба з релігійними організаціями] провести через Тихона увольнение митрополита Дионисия и назначить на его место Владимира, изгнанного Польским правительством за русофильство в монастырь. 3. Провести через Синод назначение и посылку в Польшу своего митрополита вместо уволенного” [9, 170-172].

17 червня 1924 р. комісія підтримала пропозицію щодо призначення Володимира (Тихонницького) митрополитом Варшавським. З невідомих причин дане рішення не було втілено в життя, однак сама інтрига навколо нього закінчилась лише після депортації колишнього керуючого Гродненською єпархією з Польщі у жовтні 1924 р.

Примітки

1. Archiwum Akt Nowych. – Zespół “Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświacenia publicznego” (dani – AAN. – MWRiOP). – Sygnatura 1003.
2. AAN. – MWRiOP. – Sygn. 1027.
3. AAN. – MWRiOP. – Sygn. 1002.
4. IP НБУВ, ф. 191, оп. 1, спр. 873.
5. А.А. Памяти Высокопреосвященного Митрополита Михаила Ермакова. – Варшава, 1932.
6. Алексий (Громадский), архиепископ. К истории Православной церкви в Польше за десятилетие пребывания во главе её Блаженнейшего митрополита Дионисия (1923–1933). – Варшава, 1933.
7. Мазырин А., священник. Вопрос о замещении Киевской кафедры в 1920-е годы // Вестник ПСТГУ. – Серия II : История. История Русской Православной Церкви. – 2007. – Вып. 2 (23).
8. Непрошенные радители или Около автокефалии Православной церкви в Польше. – Варшава, 1929.
9. Митрофан (Шкурин), игумен. Русская Православная Церковь и советская внешняя политика в 1922–1929 гг. (комментарий в свете веры) (По материалам Антирелигиозной комиссии) // Вестник церковной истории. – 2006. – № 1.
10. Постановления Высшей церковной власти // Вестник Православной митрополии в Польше. – 1923. – № 1.
11. Стародуб А. Екзарх України Митрополит Михаїл (Єрмаков) (1862–1929): деякі аспекти останнього періоду діяльності та обставини смерті // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2002 – Т. 9.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, докторант
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

“ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ” ТА “ВЕРА И ЖИЗНЬ” ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Чернігівська церковна періодика має свій відлік з 60-х рр. ХІХ ст., з часу, коли в Російській імперії відбулося піднесення журналістики, коли масово засновувалися часописи, в тому числі центральні та регіональні (єпархіальні) періодичні видання. “Черніговские епархиальные известия” почали виходити влітку 1861 р. завдяки клопотанню тогочасного чернігівського архієпископа Філарета (Гумілевського). Єпархіальний журнал складався з двох частин: щотижневої офіційної та неофіційної, яка виходила раз на два тижні. Неофіційна частина журналу мала титульну назву “Прибавление к Черниговским епархиальным известиям”. У 1905 р. відомий на Чернігівщині краєзнавець, священник Костянтин Карпинський уклав покажчик статей з археології, історії та етнографії, опублікованих на сторінках чернігівського єпархіального часопису [1, 159-209.]. Через пару років був складаний покажчик до усіх тематичних розділів неофіційної частини (“Прибавления”) журналу [2].

Починаючи з 1912 р. журнал виходив під назвою “Вера и Жизнь”. Ініціатива перейменування єпархіального часопису, очевидно, належить правлячому чернігівському владиці Василю (Богоявленському). Він очолив Чернігівську єпархію восени 1911 р. Його попередник єпископ Антоній (Соколов), який управляв єпархією з 1893 р., був людиною не надто активною, консерватором у політичному, громадському й побутовому житті. Протилежну вдачу мав єпи-

скоп Василій (Богоявленський). Активний, діяльний, він одразу заходився запроваджувати новації та реалізовувати свої численні прожекти в єпархії, в тому числі й видавничі [3, 46-55].

І за своєю структурою, і за тематикою опублікованих матеріалів часопис “Вера и Жизнь” дещо відрізнявся від “Черниговских епархиальных известий” та “Прибавлений” до них. Зокрема регулярно висвітлювалася бурхлива діяльність самого чернігівського владики. Втім, у воєнні роки вихід журналу почав гальмуватися, а у березні 1917 р., після арешту і висилки з Чернігова Василя (Богоявленського), зовсім закrywся. Редакція планувала відновити єпархіяльне видання з іншою назвою і з іншим змістом, враховуючи революційні зрушення. Але подальший політичний розвиток завадив цим планам.

За п’ятдесятирічне існування “Черниговских епархиальных известий” та шестирічне “Вера и Жизнь” було накопичено масу матеріалів щодо історії й сучасності Чернігівської єпархії. Але в радянський час часопис зник з поля зору істориків і краєзнавців. Інтерес до нього почав відроджуватися після падіння атеїстичної ідеології і з поширенням студій з історії Церкви на регіональному рівні. Найважливіша в цьому плані стала розвідка О. Гейди [4, 49-59]. Хоча ще до того був укладений покажчик до неофіційної частини часописів за 1906–1917 рр., що полегшило евристичну роботу дослідникам [5]. Тепер матеріали єпархіяльних часописів активно використовуються для розгляду окремих питань з історії Північного Лівобережжя [6-10] та деяких сегментів з історії регіону ХІХ – початку ХХ ст. [11-15]. Зрештою, як і інші регіональні єпархіяльні часописи, “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” стали самостійним об’єктом історіографічного дослідження [4; 16].

У цьому контексті зазначимо, що дослідники досить рідко звертають увагу на офіційні частини часописів. Але саме вони є найважливішими для вивчення історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Зауважимо, що фонд Чернігівської духовної консисторії зберігся не дуже добре, фрагментарно і має значні документальні лакуни. В таких випадках офіційна частина чернігівських єпархіяльних часописів компенсує брак архівних джерел і іноді є єдиним джерелом з деяких питань церковно-єпархіяльного життя в регіоні. Це стосується насамперед внутрішньої діловодної документації, яка не дублювалася й не відсилалася до Св. Синоду. На сторінках офіційної частини друкувалися журнали, відношення Чернігівської духовної консисторії, відношення, пропозиції, кадрові розпорядження чернігівських владик, журнали, звіти, ревізії місцевих єпархіяльних установ (попечительств, братств, емеритальної і погребальної кас, тимчасових комітетів і комісій), рапорти, звернення духовних правлінь і благочинних, іменні списки парафіяльного духовенства, іноді всього причта і церковних староств, їхні біографічні матеріали тощо. Цінність мають і інші матеріали, наприклад, документи з історії функціонування в єпархії церковнопарафіяльних шкіл, духовних училищ і семінарій, відділень загальноімперських товариств. Але ці матеріали значною мірою дублюються й доповнюються матеріалами з відповідних фондів Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі та Центрального державного історичного архіву у м. Києві.

Примітки

1. Карпинський К., *свящ.* Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в Черниговских епархиальных известиях за 1861–1905 годы // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. – Чернигов, 1905. – Вып. 6. – Отд. 2. – Ч. 2.
2. Указатель статей, помещенных в “Прибавлениях к Черниговским епархиальным известиям” (неофиц. часть) за 1861–1905 гг. – Чернигов, 1907. – 238 с.
3. Потій Н., Тарасенко О. Чернігівський архієпископ Василій (Богоявленський) // Сіверянський літопис. – 2007. – № 4.
4. Гейда О. С. “Черниговские епархиальные известия”: історія створення та діяльність (1861–1911 рр.) // Сіверянський літопис. – 2007. – № 2.
5. Періодичні видання Чернігівської єпархії: “Прибавление к Черниговским епархиальным известиям” (1906–1911), “Вера и Жизнь” (1912–1917). Бібліографічний покажчик / упорядник і автор вступу О. Ф. Тарасенко. – Чернігів, 2003. – 158 с.
6. Блакитний М. Церковна історія Північного Лівобережжя за доби Гетьманщини на сторінках часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Матеріали науково-практичної конференції “Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття”. – Ніжин, 2006. – С. 26-29.
7. Блакитний М. Матеріали з середньовічної історії Чернігово-Сіверщини на сторінках часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Матеріали VI міжнародної студентської наукової археологічної конференції “Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи”. – Чернігів, 2007. – С. 21-23.

8. *Блакитний М.* До питання про взаємовідносини між козацькою старшиною та церквою на території Північного Лівобережжя за доби Гетьманщини (за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия”) // Збірник наукових праць “Батуринські читання. 2007”. – Ніжин, 2007. – С. 34-37.
9. *Блакитний М.* Матеріали з історії Чернігова на сторінках часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2007. – С. 636-643.
10. *Блакитний М.* Матеріали з археології та середньовічної історії Чернігово-Сіверщини на сторінках часопису “Черниговские епархиальные известия” // Матеріали VII міжнародної студентської наукової археологічної конференції “Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи”. – Чернігів, 2008. – С. 26-28.
11. *Блакитний М.* Церковна благодійність на території Північного Лівобережжя у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь”) // Скарбниця української культури : Збірник наукових праць. – Чернігів, 2007. – Вип. 8. – С. 35-38.
12. *Блакитний М.* Діяльність православних товариств Чернігівської єпархії у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь”) // Література та культура Полісся. – Вип. 48: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях. – Ніжин, 2009. – С. 175-184.
13. *Блакитний М.* Діяльність церковно-приходських попечителів Чернігівської єпархії у 60-90-х рр. XIX ст. (за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия”) // Література та культура Полісся. – Вип. 57: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях. – Ніжин, 2009. – С. 153-162.
14. *Блакитний М.* Підготовка і проведення XIV Всеросійського археологічного з'їзду за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия” // Скарбниця української культури. – Чернігів, 2009. – Вип. 11. – С. 136-140.
15. *Блакитний М.* Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872–1916 рр.) за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Сіверянський літопис. – 2010. – № 4-5. – С. 83-101; № 6. – С. 48-60.
16. *Блакитний М.* Біографічні матеріали про редакторів часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К. ; Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 326-332.

Хроненко І. В.

кандидат исторических наук, преподаватель
Киевская Духовная Академия и Семинария

**ХРИСТИАНСКИЕ ДРЕВНОСТИ В РАБОТЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА В г. ЧЕРНИГОВЕ**

Одним из главнейших этапов становления археологической науки в Российской империи были Всероссийские археологические съезды. Собираясь раз в три года, начиная с 1869 г. в разных городах империи они своей целью ставили, в первую очередь, через призму региональных исторических и археологических исследований поднять уровень науки в целом.

Съезды “будили” местные творческие и научные силы, давая возможность учёным выйти на общегосударственный уровень. На заседаниях этих научных форумов зачитывались доклады и рефераты, тщательно отобранные специальными предварительными комитетами, работающими между съездами. В задачу комитетов входила как разработка вопросов по разным отделам археологических знаний, так и привлечение региональных научных обществ, совместно с которыми обследовались исторические памятники, проводились археологические раскопки и т.д. [1, 3]

Два из таких предварительных комитетов – Московский и Черниговский с февраля 1906 г. начали подготовку проведения XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове (август 1908 г.). Ими была произведена подборка материалов из дел Императорской Археологической комиссии за 1860–1905 гг., Черниговского губернского статистического комитета, а также Исторического общества Нестора Летописца при Киевском университете св. Владимира [2; 3; 4; 5; 6].

Рассматриваемый нами XIV Всероссийский археологический съезд являлся весьма знаменательным, и выбор места его проведения был неслучаен. В первую очередь, Чернигов готовился к юбилею (5 августа отмечалось 1000-летие первого упоминания его в летописях); во-вторых, в то время произошло оформление историко-краеведческого движения, центрами которого стали Черниговская губернская архивная комиссия и Неженское филологическое общество [7]. Нужно напомнить, что указанный съезд – шестой, проходил на украинских землях, и поэтому часть подготовки взяли на себя губернские и уездные благотворительные, просветительские и церковные ор-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013